

ATTRIBUTIONS

Utiliser TALL

Toutes les licences Creative Commons **exigent légalement que l'attribution soit attribuée au créateur de l'œuvre sous licence, parmi** d'autres conditions qui peuvent permettre aux réutilisateurs de distribuer, remixer, adapter et développer l'œuvre sous licence, en fonction de la licence utilisée. Dans certains contextes, des citations académiques, des sources de crédit et d'autres pratiques de référence peuvent également s'appliquer.

Pour la conformité de la licence, une attribution complète et formelle est requise pour inclure TALL:

T Titre

Le titre doit être inclus dans le cadre de l'attribution, sauf si aucun titre n'est fourni. Le titre doit être suivi du symbole du droit d'auteur et de l'année, le cas échéant, par exemple ©2024, pour indiquer l'année de création de l'œuvre. Le titre doit également contenir un lien hypertexte vers sa source (voir le lien source ci-dessous).

A Auteur

L'auteur nommé ici fait légalement référence au concédant de licence, au détenteur des droits d'auteur ou au titulaire des droits. Le nom de l'auteur doit être celui demandé par le concédant de licence, y compris si le concédant demande à ne pas être nommé du tout (par exemple "Anonyme"). Le nom de l'auteur peut être un lien hypertexte vers le site Web du créateur ou de l'établissement de licence.

L Lien source

L'URL, le lien hypertexte ou le DOI de l'endroit où l'œuvre a été initialement partagée publiquement doit être inclus pour permettre aux futurs utilisateurs de trouver la source. Cela peut être inclus sous forme d'hyperlien sur le titre, ou sous forme de lien complet dans le texte de la déclaration d'attribution. Si aucun lien n'est disponible, cela doit être noté, ainsi que les étapes reproductibles pour aider l'utilisateur suivant à trouver la source.

L Licence

Vous devez spécifier le nom de la licence CC appliquée à l'œuvre que vous réutilisez et inclure le lien hypertexte vers le Page Web Creative Commons qui décrit la licence.

Exemple

Attribution suggérée: *Attributions: Utiliser TALL* ©2025 est créé par *Creative Commons* et sous licence *CC BY 4.0*.